

HABITAÇÃO COLETIVA NO SUL: EDIFÍCIO NOGARÔ E EDIFÍCIO NOVO PARQUE

FAGUNDES, Angela Cristiane

Mestra em arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
angelacristianefagundes@hotmail.com

Resumo. A arquitetura moderna brasileira é de reconhecida qualidade nacional e internacional. Muito se estuda a produção dos grandes centros, por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A capital gaúcha, embora mantenha exemplares expressivos dessa arquitetura, merecedores de reconhecimento e registro, tem pouco destaque, ficando a margem dos principais estudos. O tema deste artigo é a habitação coletiva no sul com enfoque na produção do arquiteto Emil Bered. O objetivo desta investigação é documentar e analisar dois exemplares de habitação coletiva, produzindo um registro das estratégias do arquiteto antes e depois do plano diretor de 1959/61, identificando influências e contribuições para a construção de uma identidade moderna na arquitetura gaúcha. A trajetória profissional de Emil Bered cobre quase toda a segunda metade do século XX, em contribuição de reconhecido valor para a introdução, difusão e consolidação da arquitetura moderna no estado. A qualidade de sua produção é reconhecida nos estudos da arquitetura moderna gaúcha, inclusive, rendendo-lhe alguns prêmios. Neste artigo selecionou-se dois edifícios menos estudados no catálogo prestigiado de Bered, num recorte tipológico específico, da habitação coletiva. E adotou-se também um recorte temporal em duas etapas, um período inicial 1940-60 e o período de hegemonia com o Plano Diretor de 1959-61 (1960-80). Dito isso, os edifícios selecionados para esse artigo são: do primeiro período: Edifício Nogarô, de autoria em conjunto com Salomão Kruchin; e do segundo período: Edifício Novo Parque, edifício no qual o arquiteto projetou para sua própria família e ainda reside até os dias de hoje.

INTRODUÇÃO

O objetivo geral desse artigo é estudar a habitação coletiva no Sul do Brasil, produzida por um de seus mais destacados arquitetos, Emil Bered, no período do pós-2ª guerra aos anos 1980. Para isso, adotou-se um recorte temporal em duas etapas: período inicial 40-60 e período sob hegemonia do Plano Diretor de 1959-61 (60-80). Os recortes se justificam pela produção do arquiteto no período se orientar por duas visões quase opostas de cidade, uma baseada na inserção de exemplares de arquitetura moderna na cidade tradicional, com a construção baseada no regime de alinhamento/gabarito, rua-corredor e quarteirão periférico, e outra baseada em uma nova espacialidade, de caráter fundamentalmente moderno, do edifício isolado e do quarteirão aberto.

EMIL BERED ARQUITETO

Figura 01 - Emil Bered. Fonte: VIEIRA (2021)

A trajetória profissional de Emil Achutti Bered cobre quase toda a segunda metade do século XX, em contribuição de reconhecida relevância para a introdução, difusão e consolidação da arquitetura moderna no estado. Além da extensa e qualificada produção projetual desde a formatura na primeira turma do Curso de Arquitetura do Instituto de Belas Artes em 1949, Bered teve atuação destacada no ensino e gestão acadêmica na nova Faculdade de Arquitetura da URGs (depois UFRGS) por mais de 30 anos, e significativa participação nos órgãos profissionais e de classe.

ARQUITETURA MODERNA EM PORTO ALEGRE

A Porto Alegre na qual Bered iniciava sua vida profissional passava por um processo de expansão metropolitana em pleno desenvolvimento, com forte ritmo de densificação e verticalização das áreas mais centrais. A década de 50 foi a de maior crescimento demográfico desde a primeira década do século XX (numa média de quase 5% ao ano), passando de cerca de 395.000 habitantes em 1950 a 635.000 em 1960. Foi também a década em que mais se construiu em Porto Alegre, em um vigoroso boom imobiliário. Apesar disso, a arquitetura moderna ainda não estava estabelecida em Porto Alegre.

A legislação que regulava a expansão era baseada no alinhamento e no gabarito, com alturas proporcionais à largura da via, mantidas e atualizadas desde o final do século XIX e transformadas em uma “Lei de Alinhamentos” em 1943. Eles permitiram a gradual ocupação das vias radiais e perimetrais previstas pelo Plano de Urbanização de Arnaldo Gladosch na administração Loureiro da Silva, e a introdução de alguns dispositivos morfológicos sugeridos por ele, como as arcadas (chamadas “galerias”) no centro, o pilotis alto ou colunata de dupla altura nos térreos dos edifícios nas avenidas principais, e os recuos de jardim de 4 metros aplicados em quase toda a área urbana.

Em 1952 a Lei nº 986 manteve a aplicação do critério de uma vez e meia a largura da rua para toda a cidade, e duas vezes para a área central, mas introduzindo o escalonamento da altura no centro. A partir desse dispositivo, foi possível aprovar no centro da cidade edifícios, na prática, sem limite de altura¹. Além das disposições sobre a altura, a Lei estabelece condicionantes específicos sobre a distribuição e a configuração de compartimentos e espaços internos e externos dos edifícios, determinantes para a sua volumetria, tratando das áreas de ventilação e insolação e dos balanços sobre a área pública, de forma bastante precisa. Ao permitir uma área suplementar com seus parâmetros de utilização, a legislação torna-se responsável, na prática, pela definição da forma externa dos edifícios, delineando seus perímetros.

O processo foi acompanhado pela emergência do incorporador imobiliário, agente promotor de um novo produto, o apartamento em condomínio, para atender as necessidades e expectativas da clientela, basicamente a nova classe média urbana. A exemplo do que ocorria em São Paulo, a principal sociedade de crédito imobiliário a atuar no novo mercado foi o Banco Lar Brasileiro, que foi um dos principais clientes de Bered nos anos 50.

Nos bairros residenciais a expansão se dá com tipologias de baixa ou média altura e densidade, unifamiliares ou coletivas; nas áreas de maior valorização ela ocorre fundamentalmente através da inserção de edifícios altos no espaço urbano da cidade tradicional, que nos anos 50 passam a ter características claramente modernas, hegemônicas ao final da década. A tendência dominante de verticalização iniciada no Centro na década anterior, estende-se pelas principais radiais, como as avenidas

¹ A seguir, a Lei nº 1167/1953 limitava a altura dos prédios a três pavimentos a partir da zona pericentral que atingia a atual Segunda Perimetral (excetuando trechos de radiais, com alturas maiores permitidas até os limites da atual Terceira Perimetral), numa reserva de mercado para pequenos edifícios residenciais sem elevador visando atender a demanda de pequena burguesia nos bairros.

Independência e 24 de Outubro, João Pessoa, Osvaldo Aranha e Protásio Alves, e trechos de perimetrais como a Avenida Venâncio Aires e as ruas da República e Ramiro Barcelos. Bered projetou edifícios de apartamentos em todas elas.

Coerente com o modelo de implantação tradicional, os terrenos de esquina vão ser privilegiados nos empreendimentos, aproveitando a vantagem de maior perímetro de frente para orientação das peças principais. Em terrenos de esquina, as implantações tendem ao “L”; em terrenos de meio de quadra, os partidos podiam assumir configurações em “I”, “T”, “H”, combinações destas, ou disposições longitudinais em “E” ou em “pente” nos terrenos mais profundos. As implantações mais comuns são em H. A variante em H tem barras paralelas à rua com a circulação vertical na travessa.

O PLANO DIRETOR DE 1959-61

O Plano Diretor de 1959 surge justamente como uma reação ao processo de verticalização da cidade da década de 50, considerado “excessivo” e identificado com densificação e superexploração do solo. O objetivo era conceitual, vinculado à implantação de uma nova espacialidade e à difusão de novos padrões de habitabilidade e conforto, defendidos pelo movimento moderno, mas também ideológico, e pode ser considerado o ponto final de um esforço teórico e profissional de uma equipe sempre liderada pelo engenheiro Edvaldo Paiva durante quase 30 anos, mantendo coerência e notável coesão interna.

O objetivo básico do plano era conter a crescente verticalização da cidade, especialmente no centro e nas avenidas radiais, procurando equilibrar a relação entre densidade e infraestrutura urbana através de novos instrumentos de controle da intensidade de ocupação do solo. O Plano Diretor se filia à tradição da cidade moderna, baseado nas prescrições de urbanismo da Carta de Atenas e no conceito de unidades de vizinhança. Para Abreu Filho, “o caráter moderno é dado principalmente na definição dos instrumentos de controle urbanístico presentes no Plano, que vão induzir tipologicamente o edifício prismático sobre *pilotis*, recuado nas quatro faces, para a maioria dos bairros residenciais” (ABREU FILHO, 2006, p.328). A partir de um Zoneamento urbano, o Plano estabelece um controle de edificabilidade dos terrenos através do índice de aproveitamento e de uma taxa de ocupação, e passa a regular a altura dos prédios por pavimentos, com recuos frontais e laterais proporcionais.

Os índices estabelecidos pelo Plano reduziram o aproveitamento dos terrenos à metade do que era praticado nos anos 50 no Centro, e a um quarto ou um quinto nas avenidas e bairros principais. O mesmo ocorreu com as alturas. A questão da redução de construtibilidade só seria percebida em toda sua extensão pelos agentes do mercado imobiliário na metade da década de 60, ainda que mascarada por uma persistente crise do setor, causada pela inflação e falta de financiamento, com a paralisação de uma série de empreendimentos. Ao final da década de 60, os efeitos da aplicação das normativas do Plano Diretor estavam visíveis por toda a cidade, com a contenção do processo de verticalização no centro e nas avenidas, e a expansão do novo padrão tipológico de blocos isolados pelos bairros.

A aplicação dos dispositivos de controle previstos no Plano estabelece um “envelope construtivo” para os terrenos, e a correlação entre eles faz com que este envelope seja muito ajustado, ou restrito. A maior parte da produção residencial, lutando contra este “envelope ajustado” do regime urbanístico, com poucas referências formais, e enfrentando os terrenos restritos do parcelamento existente nos bairros tradicionais, resultou numa coleção de pequenos prismas retangulares, afastados uns dos outros cerca de seis metros, com pequenas variações no recuo frontal, no volume e na altura.

Sobre a legislação urbanística, Maria Almeida concorda que “a partir de 60 a cidade cresceu sob a orientação de modelos tipológicos onde predominou a inserção isolada do edifício no

lote” (ALMEIDA, 2004, p. 255-256), e reconhece suas consequências espaciais. A aplicação dos dispositivos de controle, associados aos onipresentes “recuos para jardim”, imprimiu uma verdadeira marca na paisagem urbana, que predominou por quase quarenta anos: prismas soltos nos terrenos, sobre *pilotis*, com forte presença dos jardins frontais. O resultado foi descontinuidade de alinhamentos e gabaritos, a ruptura da continuidade da rua, em termos visuais e morfológicos, e uma indefinição perceptiva e conceitual dos limites entre os âmbitos público e privado.

No Centro o Plano manteve a construção nas divisas, mas nas outras áreas habitacionais da cidade até a 3ª Perimetral, limite do Plano na década de 60, incidia o zoneamento de alturas ZR5. Nelas, a normativa determinava os afastamentos laterais e de fundos desde o nível do solo ao teto do último pavimento. O afastamento de frente se somava ao recuo para jardim de quatro metros. Bairros tradicionais como Moinhos de Vento e Menino Deus, áreas residenciais mais novas, como Petrópolis, e os bairros de classe média e alta da direção norte e nordeste (Auxiliadora, Mont’Serrat e Higienópolis) foram sendo ocupados com este padrão tipológico, formado por pequenas edificações isoladas nos lotes, com afastamentos proporcionais à altura.

Como o padrão de parcelamento predominante nesses bairros era de lotes com testada entre 10 e 15 metros (com proporção 1:3 ou mais profundos), os dispositivos de altura, combinados com o aproveitamento e ocupação, definiam pequenos envelopes prismáticos com frentes ao redor de 6 a 7 metros, afastados entre si na mesma proporção. Os terrenos maiores permitiam maiores alturas, com maiores afastamentos, mas não eram muitos, e eram disputados por construtores e incorporadores.

A AMOSTRA

O artigo tem foco nas estratégias de projeto e no repertório de elementos de arquitetura e de composição utilizados pelo arquiteto em seus projetos, antes e depois do Plano Diretor de 1959-61. Sendo assim, os edifícios foram selecionados levando em consideração as situações de implantação (esquina e meio de quadra), a utilização diferenciada de elementos de arquitetura e de composição. Sendo assim, os edifícios selecionados para a análise foram: do primeiro período, Edifício Nogarô; e do segundo período, Edifício Novo Parque.

1) EDIFÍCIO NOGARÔ

Endereço: Florêncio Ygartua esquina Castro Alves – Bairro Rio Branco

Projeto: 1957 (Construtora), 1954 (Prefeitura)

Equipe de trabalho: Emil Bered e Salomão Kruchin

Proprietário: S. Prync & Cia. Ltda.

Área do Terreno: 387,45 m² (31 x 17m) Lote de esquina

Edifício com térreo, 2 pavimentos tipo. Área do pavimento tipo: 294,60m²

Quatro apartamentos por pavimento, todos de frente

Área dos apartamentos: 40,20m², 58,50m², 87,09m² e 60,50m²

Área Total de construção: 976,65 m²

Figura 02 - Edifício Nogarô. Fonte: VIEIRA (2021).

O Edifício Nogarô, de autoria dos arquitetos Emil Bered e Salomão Kruchin, projetado para a proprietária S. Prynck Cia. Ltda. Situado na esquina entre as ruas Castro Alves e Doutor Florêncio Ygartua, no bairro Moinhos de Ventos. É um edifício de três pavimentos, com quatro apartamentos por pavimento que conta com uma implantação peculiar, para melhor aproveitar a área da esquina, Bered optou por ocupar os limites de frente do terreno, exceto um pequeno espaço não ocupado junto a divisa esquerda e o vazio central, necessário para ventilar e trazer iluminação natural para os espaços de serviço.

Figura 03 - Edifício Nogarô, implantação. Fonte: FAGUNDES (2021).

Outra importante solução foi de fazer dois acessos independentes, formando uma espécie de dois blocos autônomos, embora unidos, inclusive, formando, visualmente um volume único. Um dos blocos, acessado pela rua Castro Alves, dispõe, no térreo, de um apartamento de um dormitório e um de dois dormitórios. Nos pavimentos tipos segue a mesma configuração com um pequeno acréscimo de área no apartamento maior. No outro bloco, acessado pela rua Doutor Florêncio Ygartua, dispõe no térreo, de um apartamento de

um dormitório e um de dois dormitórios. Nos pavimentos tipos cada apartamento sofre um acréscimo de um dormitório.

Figura 04: Edifício Nogarô, pavimento térreo e pavimento tipo. Fonte: FAGUNDES (2021).

Figura 05: Edifício Nogarô, cortes. Fonte: FAGUNDES (2021).

É possível verificar no edifício a composição formal dos planos verticais obedecendo uma regularidade nos pavimentos tipo, decorrentes da distribuição da planta baixa, distinta da que ocorre no pavimento térreo, que também corresponde a organização dos ambientes em planta.

Figura 06: - Edifício Nogarô, fachadas. Fonte: FAGUNDES (2021).

2) EDIFÍCIO NOVO PARQUE

Endereço: Rua Comendador Caminha, nº 180,
Moinhos de Vento

Projeto: 1964(Construtora), 1966 (Prefeitura), 1969(Carta de habitação)

Equipe de trabalho: Emil Achutti Bered

Proprietário: Paulo Figueiredo, Bady Bered e Emil Bered.

Construtora: Engenheiro Rolf Young

Área do Terreno: 525,00m² (21 x 25m) Lote em meio de quadra.

Edifício com térreo e 3 pavimentos tipo. Área do pavimento tipo: 187,62m²

Um apartamento térreo (fundos) e um apartamento por pavimento, frente

Área dos apartamentos: 171,20m²

Área Total de construção: 626,86 m²

Figura 07: Edifício Novo Parque. Fonte: VIEIRA, 2021.

O Edifício Novo Parque foi projetado por Bered para atender uma demanda familiar. O edifício projetado para a própria família Bered em um terreno com o Parque Moinhos de Vento à frente, que nos anos de 1960 era um parque novo na cidade.

Figura 08 - Edifício Novo Parque, implantação. Fonte: FAGUNDES, 2021

O edifício desprende-se das divisas, configurando um volume prismático, isolado no lote, sobre pilotis e um térreo semi – ocupado pelo hall de acesso e um pequeno apartamento, configuram-se 3 pavimentos e compreende mais 3 unidades habitacionais de 170 m², um por pavimento.

Figura 09 - Edifício Novo Parque, pavimento térreo e tipo. Fonte: FAGUNDES, 2021.

A composição formal utiliza a mesma marcação horizontal das lajes de entresolo presente no Edifício Christoffel, entretanto os balcões são visualmente mais leves, com peitoris de vidro sobre um simples balanço de laje. Todos os apartamentos desfrutam da vista para o parque a partir da área social, voltada para leste. O acesso ao apartamento é por meio de uma área generosa denominada de vestíbulo, fazendo uma referência aos vestíbulos dos antigos casarões da avenida Independência, que setoriza a zona pública e a zona íntima do apartamento, constituída de 3 dormitórios, sendo um deles suíte com balcão, além de uma estar/jantar íntimo e as zonas de serviços com acesso independente (LIMA, 2005, p. 282).

Figura 10 - Edifício Novo Parque, cortes e fachada. Fonte: FAGUNDES, 2021

CONSIDERAÇÕES

A Arquitetura Moderna chegou em Porto Alegre um pouco atrasada em relação ao centro do país. Na capital gaúcha, a implantação do Curso de Arquitetura do Instituto de Belas Artes se deu na segunda metade da década de 40, e a Faculdade de Arquitetura da URGs apenas em 1950. Até esse momento os arquitetos atuantes na cidade vinham de fora do estado e até mesmo de fora do país, ou ainda os projetos eram concebidos pelos engenheiros. Emil Bered é um dos arquitetos da primeira geração formada localmente, e responsável por uma extensa produção arquitetônica no Sul do Brasil. Vencedor de diversos prêmios projetou intensamente em ambos os períodos.

No primeiro período, correspondente às décadas de 1940/1950, logo após a formatura de Bered, a legislação (Lei de Alinhamentos de 1943) vigente era baseada no alinhamento e no gabarito, com alturas proporcionais à largura da via, que permitiam a introdução de alguns dispositivos morfológicos, como as arcadas ou galerias, no centro. Outra importante característica oriunda de um dispositivo legal (Lei nº 986, de 1952) é a forma determinante da volumetria. A legislação tornou-se responsável pela definição da forma externa dos edifícios, predominantemente com formas de H, U, L e C (caso do Edifício Nogarô) em virtude da necessidade de ventilação e insolação nos ambientes, com ocupação nos limites laterais do lote, formando empenas cegas, como que à espera de um edifício vizinho, visando idealmente um quarteirão fechado de ocupação periférica. A composição volumétrica e os elementos de arquitetura fazem uso de grelhas de fachada com forte tendência à horizontalidade, seguidamente com jogos de profundidade na fachada frontal, em geral a única visível. No segundo período, o Plano Diretor define uma nova volumetria para as edificações, isoladas no lote tradicional, com planta retangular, o que exige uma composição volumétrica dotada de quatro fachadas visíveis. Em geral, a composição volumétrica do segundo período se simplifica, com trechos de panos opacos perfurados por esquadrias discretas. No primeiro período percebe-se uma relação mais íntima do edifício com a cidade, onde o térreo parcialmente ocupado muitas vezes é um pavimento de integração com o exterior, enquanto no segundo período, paradoxalmente para uma legislação que incentiva e normatiza os pilotis abertos, o pavimento térreo volta-se para si, e há uma definição maior de espaço público e privado.

Apesar de um certo conservadorismo, a arquitetura moderna gaúcha recebeu influências das escolas carioca e paulista. Pode-se dizer que a arquitetura moderna gaúcha é um pouco contida, sem o uso gratuito de elementos de arquitetura, expressando uma necessidade autêntica para o uso de pilotis, de linhas horizontais, de protetores solares, bem como a distribuição do programa de forma precisa e funcional. Dentro desse panorama, a obra de Bered certamente contribuiu para a definição de uma “identidade gaúcha” da arquitetura coletiva no sul, tanto com os edifícios destacados e premiados, quanto com os edifícios mais ordinários, no qual configura-se o tecido urbano da cidade, conforme os exemplos demonstrados nesse ensaio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU FILHO, Silvio Belmonte de. **Porto Alegre como cidade ideal**. Planos e Projetos urbanos para Porto Alegre. Tese (Doutorado em Arquitetura). PROPARG, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

ABREU FILHO, Silvio Belmonte de. A esquina do moderno. **Arqtextos**, Porto Alegre, n.5, p. 82-97, 2004.

ABREU FILHO, Silvio Belmonte; FAGUNDES, Angela Cristiane; OLIVEIRA, Maitê Trojhan. Edifícios de apartamentos de Emil Bered. **7º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação**. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

_____. Emil Bered: Documentação da Arquitetura Moderna porto-alegrense. **13º Seminário Docomomo Brasil**. Salvador: Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 2019.

_____. Emil Bered: Habitação coletiva moderna porto-alegrense. **21º Congresso Brasileiro de Arquitetos**. Instituto de Arquitetos do Brasil – RS, Porto Alegre, 2019.

_____. Emil Bered, arquiteto: pesquisa e documentação da arquitetura moderna porto-alegrense. **6º Seminário Ibero Americano Arquitetura e Documentação**, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

ABREU FILHO, Silvio Belmonte. FAGUNDES, Angela Cristiane. Emil Bered e a habitação coletiva moderna porto-alegrense. **4º Simpósio Científico ICOMOS Brasil: Documentação, Conservação e Restauração**. Rio de Janeiro, 2020.

_____. Transparência e permeabilidade na Arquitetura Moderna Gaúcha: a reforma da fachada do Edifício Christoffel. **VI Seminário Docomomo Sul**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

ALMEIDA, Guilherme Essvein de; ALMEIDA, João Gallo de; BUENO, Marcos. **Guia de Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2010.

BERED, Emil. Muito Edifício pouca Arquitetura. **Revista O Globo**, 1948, p. 46-51.

COMAS, Carlos Eduardo. Uma certa arquitetura moderna: uma experiência a reconhecer. In GUERRA, Abílio. **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Romano Guerra, 2010.

COMAS, Carlos Eduardo; PIÑON, Hélio. **Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre 1945/65**. Porto Alegre: Marca visual, 2013.

FAGUNDES, Angela Cristiane. **Emil Bered e o edifício de apartamentos moderno em porto alegre: 1950 – 1980**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Porto Alegre: PROPARG, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2022.

FIORE, Renato Holmer. (Org.). **Modernização e verticalização da área central de Porto Alegre**. Porto Alegre: Marcavisual, 2016.

LIMA, Raquel Rodrigues. **Edifícios de apartamentos: um tempo de modernidade no espaço privado: Estudo da radial Independência/24 de Outubro – Porto Alegre – nos anos 50**. 2005. 336 f. Tese (Doutorado em História do Brasil). Porto Alegre: IFCH, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2005.

LUCCAS, Luís H. Haas. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre sob o mito do “gênio artístico nacional”**. Tese (Doutorado em Arquitetura). Porto Alegre: PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.

MARQUES, Sérgio Moacir. **Fayet, Araújo & Moojen: Arquitetura Moderna Brasileira no Sul - 1950/1970**. Tese (Doutorado em Arquitetura). Porto Alegre: PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012.

_____. **A revisão do movimento moderno? Arquitetura no Rio Grande do Sul dos anos 80**. Porto Alegre: Editora Ritter dos Reis, 2020.

PETERSEN, Rodrigo Córdova. **Arquitetura, forma urbana e legislação em Porto Alegre: a indução tipo-morfológica das edificações**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Porto Alegre: PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2018.

PORTO ALEGRE. **Plano Diretor 1954-1964**. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1964.

STRÖHER, Eneida Ripoll. **A habitação coletiva na obra do Arquiteto Emil Bered, na década de 50, em Porto Alegre**. Dissertação (Mestrado em Teoria, História e Crítica da Arquitetura). Porto Alegre: PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1997.

XAVIER, Alberto. MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987.